

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH PADA ABAD 21

Muhammad Lukman Hakim

Email: 1910111210008@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pada abad ke-21 yang memiliki karakteristik berbeda dengan abad 19 atau 20. Perbedaan yang kasat mata terletak pada informasi (information), komunikasi (communication) dan teknologi (technology) yang banyak mempengaruhi bagaimana cara kita hidup, bekerja/bertindak, dan juga belajar dan mengajar. Teknologi pendidikan menciptakan cakupan yang sangat luas saat terjadi pandemi, hal ini memudahkan semua pihak, hingga guru dan siswa. Dengan menggunakan teknologi pendidikan kita bisa merangkul kelimpahan dan luasnya cakupan. Dari mulai menyampaikan pembelajaran, materi pelajaran disampaikan, kelancaran penyampaian, hingga memudahkan siswa untuk memahami, menerima, dan mengakses pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru diharapkan dapat menggunakan strategi yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran agar dapat mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan, Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa saja yang perlu digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Perencanaan dapat menghindari kegagalan belajar. teknologi pendidikan dapat menjadi nilai ketika seorang pendidik dapat menggunakannya dengan baik, kreatif, inovatif dan dapat memudahkan siswa dalam memahaminya pembelajaran yang disampaikan. Dikatakan teknologi bisa menggantikan guru yaitu dari penggunaan media pembelajaran yang diperbolehkan, misalnya internet. Internet dapat mempermudah siswa dalam mencari informasi, demikian pula internet menyediakan berbagai macam informasi yang dibutuhkan siswa dengan mudah mengakses.

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran sejarah merupakan kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan strategi sangat mempengaruhi proses pembelajaran sejarah, oleh karena itu

seorang guru diharapkan dapat menggunakan strategi yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran agar dapat mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan, akan tetapi penggunaan strategi yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi siswa dalam mencerna pelajaran yang telah disampaikan oleh guru sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak sempurna seperti yang diinginkan. Model meliputi strategi pembelajaran, pendekatan, metode dan teknik. Strategi itu sendiri merupakan strategi dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Kemudian guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri guna meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah kepada siswa, sehingga tujuan pembelajaran sejarah dapat tercapai. Tujuan pembelajaran sejarah yang dimaksud bertumpu pada pemaknaan karakter tridimensi waktu, yaitu: masa lampau, masa kini, dan masa depan. Sehingga dengan memperhatikan ketiga unsur tersebut berarti sejarah (cenderung) praxis, artinya nilai guna sejarah adalah hal yang utama. Nilai guna terpenting pada bagian ini adalah: bagaimana belajar dari sejarah, sehingga siswa dapat tanggap terhadap hari ini dan masa yang akan datang. (Najamuddin, 2019:1)

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran terjadi karena ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Namun, banyak juga guru yang gagal dalam pembelajaran dikarenakan banyak siswa yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu faktor yang dapat membantu mensukseskan ini adalah dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh guru. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa saja yang perlu digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Perencanaan dapat menghindari kegagalan belajar. Pembelajaran sebagai proses kolaborasi antara guru dan siswa pasti akan menghadapi beberapa masalah pembelajaran. Ini akan berdampak pada kegagalan belajar. Melalui perencanaan yang baik setidaknya dapat mengurangi masalah yang akan muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran tercapai.

Jika pendekatan, strategi, metode, teknik, dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka akan terbentuk apa yang disebut model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya adalah suatu bentuk pembelajaran yang dideskripsikan dari awal sampai akhir yang secara khusus disajikan oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan suatu paket (kerangka) untuk penerapan pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Selain istilah-istilah tersebut, proses pembelajaran disebut juga dengan learning design. Jika strategi pembelajaran lebih mementingkan pola umum dan prosedur umum kegiatan pembelajaran, maka desain pembelajaran lebih mengacu pada cara-cara perencanaan sistem lingkungan belajar tertentu setelah strategi pembelajaran tertentu ditentukan. Untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut

untuk dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Salah satu perubahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini adalah kemahiran abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 adalah keterampilan belajar yang dibutuhkan siswa untuk bersaing di milenium baru. Keterampilan abad ke-21 dapat dikaitkan dengan berbagai keterampilan yang diminati saat ini. Salah satu keterampilan abad 21 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sejalan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Sebagian besar keterampilan abad ke-21 didasarkan pada paparan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, literasi hanya mencakup membaca, menulis, dan berpikir, tetapi literasi abad 21 melibatkan literasi digital. Guru memainkan peran utama dalam membimbing siswa untuk menjelajahi internet, mencari halaman web, memilih perangkat lunak yang sesuai, dan mengumpulkan serta meninjau informasi. Dengan bimbingan guru, kesadaran global di era digital harus mudah dicapai dan harus ditingkatkan. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan abad ke-21. Topik tertentu dalam mata pelajaran Sejarah dan Sains, misalnya, dapat ditetapkan sebagai tugas proyek di mana siswa perlu mendapatkan notifikasi dari berbagai sumber seperti google. Oleh karena itu, masyarakat khususnya siswa dan guru harus mengetahui ciri-ciri generasi abad 21 yang telah dialami pada remaja saat ini. Perkembangan TIK (Informasi, komunikasi, & teknologi) pada abad ke-21 telah mengantarkan pada era digital, yaitu era dengan karakteristik yaitu: ilmu berkembang pesat, teknologi dan informasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat menjadi sangat bergantung pada alat-alat teknologi. Literasi TIK sebagai bagian dari keterampilan abad 21 sangat dibutuhkan masyarakat agar mampu bertahan di abad ini. **(Sri Rahayu, 2017:1)**

Pada masa pandemi COVID-19 saat ini telah menyebabkan perubahan hampir di berbagai aspek salah satunya dalam sistem pendidikan. Perubahan sistem pendidikan menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menerima materi, terutama siswa pada tingkat sekolah dasar dan TK karena proses pembelajaran biasanya dilakukan konvensional berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau dilakukan secara online, yaitu implementasinya tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Peran teknologi pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut: teknologi pendidikan untuk alat pendukung pengetahuan, sebagai sarana informasi mencari tahu mengenai pengetahuan yang mendukung peserta didik, sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengemukakan argumen, mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Diantara dampak teknologi pendidikan di masa pandemi yaitu, pertama, terciptanya berbagai program (platform) pembelajaran. Hal ini memberikan kemudahan untuk guru dan peserta didik

dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Hadirnya program (platform) yang dapat digunakan memberikan pengetahuan dan pengalaman baru pada peserta didik mengenai perkembangan teknologi. Baik aplikasi, web/blog, video, podcast ataupun yang lainnya. Adanya platform belajar seperti E-learning dapat menjadi jembatan peserta didik dalam belajar

SIMPULAN

Strategi pembelajaran sejarah merupakan kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sejarah yang dimaksud bertumpu pada pemaknaan karakter tridimensi waktu, yaitu: masa lampau, masa kini, dan masa depan. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa saja yang perlu digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Perencanaan dapat menghindari kegagalan belajar. Pada abad 21 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sejalan dengan perkembangan pendidikan saat ini, dengan ada teknologi diharapkan dapat menunjang dalam proses belajar. Sebagian besar keterampilan abad ke-21 didasarkan pada paparan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi saat ini juga telah menyebabkan perubahan besar di hampir semua aspek salah satunya dalam sistem pendidikan, dengan adanya teknologi dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Salsabila, U. H., Lathif, K. H., Lestari, A. P., & Ayuning, A. (2020). Peran Teknologi Dalam Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 17 No. 2.

Rahayu, S. (2017). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): Integrasi ICT dalam Pembelajaran IPA Abad 21. (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan IPA IX tahun 2017)